

hoofdzaken van strafrecht. Behalve in deze verplichte vakken wordt elke examinandus ondervraagd over een door hemzelf gekozen vak, als hoedanig de verordening noemt: sociologie, leer der financiën, arbeidsrecht en voor de meesters in rechten ook economische geschiedenis, en voorts eenig ander vak, door den examinandus onder goedkeuring der vereenigde faculteiten gekozen uit een der andere faculteiten, een en ander, voorzover het vak niet reeds deel heeft uitgemaakt van het doctoraal examen.

De duur der studie voor het bestuursexamen mag worden gesteld op twee jaar. Het bureau der vereenigde faculteiten, bestaande uit Prof. *Th. Limperg* als voorzitter en Prof. Mr. *F. J. A. Huart* als secretaris, heeft thans zijn werkzaamheden aangevangen. Voor nadere inlichtingen over de bestuursopleiding kunnen belanghebbenden zich schriftelijk wenden tot den secretaris der vereenigde faculteiten (adres: Oudemanhuispoort 4, Amsterdam C.).

**REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP
HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN
BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE**

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

De positie van den gemeente-accountant

L(eppink, J. A.) — Schr. bespreekt een aantal vragen, die betreffende de positie van den gemeente-accountant reeds bestonden, dan wel door de herziening van de gemeentewet zijn gerezen.
A II 1 *Financieel Overheidsbeheer 1 October 1932*

De aansprakelijkheid van directeurs, commissarissen en accountant jegens de naamloze vennootschap

Kat, Mr. O. B. W. de — Schr. gaat o.m. na, welke de wettelijke aansprakelijkheid is voor den „deskundige” van art. 42a en 51b W.v.K.
A II 4 *De Naaml. Vennootschap Oct. 1932*

Compulsory audit of corporations

Andrews, F. B. — Verdedigt de wettelijk verplichte accountantscontrole, bij welke de voorschriften van de Federal Reserve Board van 1929 als leidraad genomen zouden kunnen worden. De Engelsche accountantsverklaring zou met een kleine wijziging ook voor Amerika kunnen dienen.
A II 4 *The Journal of Accountancy Nov. 1932*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Vergelijkend overzicht van het Powers en het Hollerith systeem

Weerd, Ir. W. A. J. de — De bijzonderheden en de mogelijkheden van beide systemen worden uitvoerig uiteengezet.
A III 3 *Administratieve Arbeid Oct. en Nov. 1932*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Contrôle op de afwikkeling van faillissementen

Nijst, J. J. M. H. — Naar aanleiding van de geruchtmakende fraude en verduistering, welke hebben plaats gehad bij de afwikkeling van het faillissement der Bossche Hansebank e.d., is dit artikel geschreven. Behandeld wordt hoe de afwikkeling wettelijk is geregeld. Voorts wordt een pleidooi gehouden voor controle op deze afwikkeling.
A IV 3 *Accountancy Sept. 1932*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

De electriciteitstarieven voor huishoudelijk verbruik in Nederlandsche steden met meer dan 100.000 inwoners

Visser, Dr. C. — Schr. publiceert dit artikel als het resultaat van onderzoek, in samenwerking met ir. H. W. L. Brückman en C. A. Oudemans verricht. Als methode van onderzoek maakten zij gebruik van den z.g. typeverbruiker, waarvoor zij de tarieven berekenden. Het Amsterdamsche tarief blijkt het fijnst gedifferentieerd en geeft de beste aanpassing aan verbruiksmogelijkheden. Voorts heeft het Amsterdamsche tarief het verbruik minder geschaad, resp. het sterkst bevordert in vergelijking met het tarief van de andere gemeenten.
B a IV 9 *Econ. Statistische Berichten 23 en 30 Nov. 1932*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Rijk en geen geld

Polak, Prof. dr. N. J. — Schr. bepleit verzelfstandiging van het bedrijf voor den aanleg van wegen en bruggen, hetzij door concessies, hetzij door verzelfstandiging van het Wegenfonds, teneinde de financiering en versnelling van wegen- en bruggenbouw te bevorderen.
B a V 5a *Econ. Statistische Berichten 19 Oct. 1932*

Working capital in public-utility regulation

Paton, W. A. — Besproken worden eenige hiermede verbandhoudende vraagstukken.
B a V 7 *The Journal of Accountancy October 1932*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

De wet der verminderende meeropbrengsten ten opzichte van het kapitaal

Genechten, dr. R. van — De toevoeging van de eerste kapitaaldeeltjes geven een meer dan evenredige vergrooting van het resultaat, bij verdere vermeerdering van kapitaal wordt de toename steeds geringer. De wet heeft verschillende gevolgen voorzover zij geldt ten opzichte van den grond en den arbeid eenerzijds en voor het kapitaal anderzijds.
B a VI 1 *De Economist Sept. 1932*

Doelmatige bedrijfsorganisatie in een machinefabriek

Velden, ir. C. N. van der — Er wordt een analyse van een machinebedrijf gegeven, vervolgens de hoofdregels voor elk van de onderdeelen, dan regels voor het formuliersysteem en daarna voorbeelden van toepassing. Het geheel is een overzichtelijk voorbeeld van moderne bedrijfsorganisatie.
B a VI 13 *Polytechnisch Weekblad 22 Sept. 1932 p. 597—603*

Le „Comment” d’une organisation

Hijmans, E. en J. Rentenaar. — Schr. behandelen de reorganisatie van een industriële onderneming.
B a VI 13 *L’Organisation October 1932*

De maandcijfers der begrooting

Groeneveld, drs. G. L. — Toepassing van seizoenindices als onderdeel van budgetcontrole van bedrijfsopbrengsten.
B a VI 18 *P. T. Nieuws Nov. 1932*

L’éclairage des bureaux et des intérieurs de magasins

Blumenthal, L. — De sterkte der verlichting hangt mede af van de bestemming van een lokaal. Verschillende belichtingen worden beschreven.
B a VI 19 *L’Organisation October 1932*

Modernisation of the office

Desborough, W. — Bij de moderniseering van de kantoorarbeid dient men zeer systematisch te werk te gaan, wil deze haar maximumrendement opleveren.
B a VI 23 *The Accountants’ Journal October 1932*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsspreiding en loon

Galen, Mr. J. van — Schr. trekt op grond van verschillende argumenten te velde tegen de idee van de 40-urige werkweek en bepleit op grond van de wet Rueff (reducering van werkloosheid

is slechts mogelijk door vrijheid te laten aan de loonbepaling) verlag van loon en vergrooing van kapitaalvorming.
B a VII 2 *Econ. Statistische Berichten 16 Nov. 1932*

Winstdeeling en bedrijfsmedebezit

B o r d e w i j k, Prof. dr. H. W. C. — De werkingsfeer van dit stelsel is naar schr.'s meening zeer beperkt, terwijl schr. binnen het kader der prijsvorming voor de arbeidskracht geen rechtstfel voor winstdeeling kan vinden. Een moeilijkheid is, dat de arbeiders wel in de winst, doch niet in het verlies deelen, voorts is de directe band met de arbeidsprestatie meestal ver te zoeken. Een bezwaar is ook, dat bij profit-sharing het levenspeil der arbeiders een onvastheid gaat vertoonen.
B a VII 3 *De Economist Sept. 1932*

Sociale rationalisatie

B a k k e r, J. — De rationalisatie mag niet uitsluitend gezien worden uit een oogpunt van ondernemers belang, maar als een belang van sociale beteekenis. Vooral de vakbeweging dient te streven naar medezeggenschap der arbeiders bij voorbereiding en uitvoering van rationalisatiemaatregelen.
B a VII 4 *Administratieve Arbeid Oct. 1932*

Neven-arbeid in de administratieve vakken?

M ü l l e r, P. C. H. — De werknemer heeft het recht over zijn vrijen tijd te beschikken naar goeddunken en dus ook door bijverdiensten zijn inkomen te vergrooten. Het hoofdberoep biedt tegenwoordig weinig vaste basis (faillissementen, ontslag ondanks langen diensttijd, enz.).
B a VII 6 *Administratieve Arbeid Nov. 1932*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Landsmeer

V r i e s, J. de — Economisch-geografische beschrijving van de Landsmeersche bedrijvigheid en bevolking.
B b IV 1 *De Economist Sept. 1932*

Betrouwbare gegevens over het grondgebruik in Nederland

E y s i n g a, dra. L. M. van den Bergh — Schr. waarschuwt tegen het gebruik van de z.g. officieele statistische gegevens betreffende den landbouw, welke niet betrouwbaar zijn en adviseert het verzamelen van eigen cijfermaterieel na waarneming ter plaatse.
B b IV 1 *Tijdschrift voor Econ. Geografie Oct. 1932*

V. INDUSTRIE

De industrie van Rotterdam en 's Gravenhage en het daartusschen gelegen gebied

V i s s e r, Dr. C. — Schr. trekt het onderscheid tusschen economische beschrijving en economische geografie en gaat daarna over tot de beschrijving van de industrie, gevestigd tusschen 's Gravenhage en den Waterweg, waarbij schr. zich rekenschap geeft van ontstaans-oorzaken.
B b V 1 *Tijdschrift voor Econ. Geografie Nov. 1932*

De industrieele ontwikkeling van Rotterdam, Hamburg, Antwerpen

A n g e n o t, ir. L. H. J. — Een onderzoek naar de beteekenis van een aantal industrieën voor genoemde havenplaatsen. De belangrijkste industrie is die van Hamburg, de Rotterdamsche industrie doet niet voor die van Antwerpen onder.
B b V 1 *Tijdschrift voor Econ. Geografie Sept. en Oct. 1932*

Doelmatige bedrijfsorganisatie in een machinefabriek

V e l d e n, Ir. V. N. van der — Er wordt een analyse van een machinebedrijf gegeven, vervolgens de hoofdregels voor elk van de onderdeelen, dan regels voor het formuliersysteem en daarna voorbeelden van toepassing. Het geheel is een overzichtelijk voorbeeld van moderne bedrijfsorganisatie.
B b V 3 *Polytechnisch Weekblad 22 Sept. 1932 p. 597—703*

De functie der besloten N.V. in de bouwnijverheid

P r a g, Mr. ir. J. van — Schr. bespreekt de motieven welke kunnen leiden tot oprichting van de besloten naamlooze vennootschap in de bouwnijverheid, waarover schr. een afkeurend oordeel uitspreekt.
B b V 9 *De Naaml. Vennootschap Oct. 1932*

De vestiging eener katoenindustrie in Nederlandsch-Indië

H u l s h o f f P o l, Mr. D. J. — Schr. geeft een beeld van den achteruitgang van het Nederlandsch aandeel in Indië's katoenimport

en voorspelt verderen teruggang uit hoofde van het verschil in productiekosten. Over de vooruitzichten van Nederlandsche bedrijven in Indië is weinig met zekerheid te voorspellen, doch schr. geeft een flink opgezette Nederlandsche industrie een goede kans van slagen.
B b V 13 *Tijdschrift v. Econ. Geografie 15 Dec. 1932*

De ontwikkeling van het grootbedrijf in de schoenindustrie

R e n o o y, D. C. — Schr. geeft eenige conclusies, waartoe vooral de statistiek der ondernemingen van de Rijksverzekeringsbank hem aanleiding geven; o.m. deze, dat het machinale bedrijf zich niet zoozeer in aantal dan wel in grootte heeft ontwikkeld en dat het handbedrijf praktisch een stabiele gemiddelde bedrijfsgrootte behield, doch een verzwakking zijner relatieve bedrijfsgrootte vertoont.
B b V 15 *Econ. Statistische Berichten 23 en 30 Nov. 1932*

Shoe-manufacturing industry

S h a n n o n, G. C. — Beschrijving van de fabricage, kostprijscalculatie en administratie.
B b V 15 *The Journal of Accountancy Oct. 1932*

De huidige positie onzer gasindustrie en hare toekomst

H i j d e l a a r, P. — Schr. begint met een beknopt overzicht van de ontwikkeling der gasindustrie in Nederland (sedert 1826), behandelt de tegenwoordige positie der gasindustrie temidden der andere hedendaagsche energiebronnen en geeft zijn meening omtrent de toekomst onzer gasbedrijven. Het hoofdpunt, dat de huidige en toekomstige positie der gasindustrie accentueert, is de wedloop tusschen gas en electriciteit op het terrein der verwarming, in het bijzonder voor huishoudelijke doeleinden.
B b V 19 *Financieel Overheidsbeheer 1 Dec. 1932*

Gasvoorziening op verren afstand

F r a n k e n, ir. R. C. A. — Schr. schetst de ontwikkeling van de gasvoorziening op verren afstand, de techniek van het vraagstuk, teekent de economie van het beginsel, behandelt de administratieve vormen van samenwerking en geeft in een samenvatting de voor- en nadelen alsmede de toekomstmogelijkheden.
B b V 19 *Financieel Overheidsbeheer 1 Dec. 1932*

De electriciteitstarieven voor huishoudelijk verbruik in Nederlandsche steden met meer dan 100.000 inwoners

V i s s e r, Dr. C. — Schr. publiceert dit artikel als het resultaat van onderzoek, in samenwerking met ir. H. W. L. Brückman en C. A. Oudemans verricht. Als methode van onderzoek maakten zij gebruik van den z.g. typeverbruiker, waarvoor zij de tarieven berekenden. Het Amsterdamsche tarief blijkt het fijnst gedifferentieerd en geeft de beste aanpassing aan verbruiksmogelijkheden. Voorts heeft het Amsterdamsche tarief het verbruik minder geschaad, resp. het sterkst bevordert in vergelijking met het tarief van de andere gemeenten.
B b V 19 *Econ. Statistische Berichten 23 en 30 Nov. 1932*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

De concurrentie tusschen auto en spoor

R i k m e n s p o e l, L. — Schr. geeft aan welke regelingen in het buitenland zijn getroffen ter organisatie van het auto- en spoorvervoer. Voor Nederland zal binnen afzienbaren tijd eveneens een regeling moeten worden genomen.
B b VII 2 *In- en Uitvoer 4 Oct. 1932*

IX. VERZEKERING

Levensverzekeringmaatschappijen

R e d a c t i e — Onderstaande nummers van dr. Sternheim's Kroniek zijn grotendeels gewijd aan de analyse van de jaarverslagen over 1931 van een aantal levensverzekeringmaatschappijen (beleggingsvraagstuk, effectenbezit, productie, kostenvraagstuk).
B b IX 2 *De Kroniek 15 Nov. en 1 Dec. 1932*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

G o r d o n, G. V. The fundamentals of business accounting. London, 1932.

K e t t r i d g e, J. O. Book-keeping for retail cash trades. London, 1932

L e n z, A. Die Rechen- und Buchungsmaschinen. Berlin, 1932.

- Lazenby, C. D.* Basic bookkeeping and accounting. Lincoln, 1932.
Mesritz, L. Administratie en techniek. Purmerend, 1932.
Miller, Maria. Die Berücksichtigung von Geldwertschwankungen in Buchhaltung und Bilanz. Nürnberg, 1932.
Mallee, K. F. Kantoormachines en efficiency. Den Haag, 1932.
Studebaker, M. E. Bookkeeping and accounting for rural schools. New York, 1932.
Sconear, T. D. Practical bookkeeping course. New York, 1932.

IV. LEER VAN DE CONTROLE

- Harper, J. G.* Discovering double entry. London, 1932.
Rose, T. G. Management audit. London, 1932.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

- Graves, L. M.* Great depression and beyond. New York, 1932.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

- Appeldoorn, S. G.* Balansanalyse. Leiden, 1932.
Marktanalyse und Marktbeobachtung. Quellenhandbuch für Handel und Industrie. Hrsg. vom Institut für Wirtschaftsbeobachtung an der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Handels-Hochschule). Nürnberg. Lief. I. Stuttgart, 1932.
Weigmann, Walter. Grundlagen des Betriebsvergleichs. Stuttgart, 1932.

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

- Aubert, Pierre.* Connaitre ses frais généraux. Paris, 1932.
Kosiol, Erich. Kalkulation und Kostengestaltung im Warenhandel II. Gestaltung der Kalkulation und Kosten im Warenhandel. Stuttgart, 1932.
Miller, Maria. Die Berücksichtigung von Geldwertschwankungen in Buchhaltung und Bilanz. Nürnberg, 1932.
Rauchfleisch, Kurt. Die Selbstkostenrechnung in der Trikotagen-Industrie. Apolda, 1932.
Stackelberg, Heinrich von. Grundlagen einer reinen Kostentheorie. Wien, 1932.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

- Beights, D. M.* Financing American rubber manufacturing companies. Urbana, 1932.
Coste, Pierre. La lutte pour la suprématie. Les grands marchés financiers Paris, Londres, New York, Paris, 1932.
Fox-Smith, V. R. Hire purchase organization and management. New York, 1932.
Lehmann, M. R. Wirtschaftsankurbelung und Absatzsicherung. Die Kernfragen produktiver Kreditschöpfung. Stuttgart, 1932.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

- Barnes, Ralph M.* Industrial engineering and management. Problems and policies. London, 1932.
Blau, Albrecht. Der Inseratenmarkt der deutschen Tageszeitungen. Berlin, 1932.
Bonneville, Joseph Howard and Lloyd Ellis Dewey. Organizing and financing business. With questions and problems. New York, 1932.
Casson, H. N. Creative salesmanship. London, 1932.
Casson, H. N. How a traveller can get more orders. Up-to-date bulletins for businessmen. London, 1932.
Marktanalyse und *Marktbeobachtung*. Quellenhandbuch für Handel und Industrie. Hrsg. vom Institut für Wirtschaftsbeobachtung an der Hochschule für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Handels-Hochschule) Nürnberg. Lief. I. Stuttgart, 1932.
Grandall, L. M. Indirect selling, the way to win. New York, 1932.
Donald, W. J. Handbook of business administration. London, 1932.
Eyken, F. E. Planborden. Purmerend, 1932.
Gordon, Saul. Gordon's standard annotated forms of agreement. New York, 1932.
Harwood, E. C. Cause and control of the business cycle. Boston, 1932.
Kluitmann, L. Moderne Bürotechnik. Münster i.W., 1932.
O'Neill, N. Advertising agency looks at radio. New York, 1932.
Paneth, Erwin. Rationalisierung im Handel. Normung der Geschäftsvordrucke. Wien, 1932.

- Rossenbeck, Herm.* Geschäftsvereinfachung. Wege zu einer besseren Zukunft durch Geschäftsvereinfachung mit Einfachheit und Ehrlichkeit, Fleiss und Sparsamkeit. Stuttgart, 1932.
Teyinck, J. A. Normalisatie. Purmerend, 1932.
Trimble, W. E. Introduction to advertising. Toronto, 1932.
Willismore, A. W. Business budgets and budgetary control. London, 1932.
Yocum, James Carleton. The facilities of Ohio newspapers for retail advertising. Columbus, 1932.

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

- Mogensen, Allan H.* Common sense applied to motion and time study. New York, 1932.
Quay, J. E. de. Personeelselectie. Purmerend, 1932.
Tschudi, E. W. Achievement of personal prosperity. Baltimore, 1932.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

V. INDUSTRIE

- Beights, D. M.* Financing American rubber manufacturing companies. Urbana, 1932.
Cörnau, R. Das Ende der deutschen Fertigindustrie. Berlin, 1932.
Rauchfleisch, Kurt. Die Selbstkostenrechnung in der Trikotagen-Industrie. Apolda, 1932.
Schmitt, Julius. Die Grossgaserei Mitteldeutschland Aktiengesellschaft in Magdeburg-Rothensee. Leipzig, 1932.

VI. HANDEL

- Braithwaite, Dorothea and S. P. Dobbs.* The distribution of consumable goods. An economic study. London, 1932.
Bredt, Otto and Bruno Birnbaum. Branchenmässige Betriebs-Untersuchung (ein Beispiel aus des Praxis der Textielwirtschaft) durchgeführt bei 8 Firmen des Tuchgrosshandels im Auftrage des Reichskuratoriums für Wirtschaftlichkeit, RKW und der Vereinigung Deutscher Tuchgrosshändler E. V. Berlin, 1932.
Frederick, John H. The development of American commerce, New York, 1932.
Grinstead, L. H. Service items in department and furniture stores. Columbus, 1932.
Hooper, W. D. Operating results of Ohio wholesale grocers. Year 1931. Columbus, 1932.
Kettridge, J. O. Book-keeping for retail cash trades. London, 1932.
Kosiol, Erich. Kalkulation und Kostengestaltung im Warenhandel. II. Gestaltung der Kalkulation und Kosten im Warenhandel. Stuttgart, 1932.
Paneth, Erwin. Rationalisierung im Handel. Normung der Geschäftsvordrucke. Wien, 1932.
Sinclair, Huntly M. The principles of international trade. New York, 1932.
Vaile, Roland S. Grocery retailing. With special reference to the effects of competition. Minneapolis, 1932.
Yocum, James Carleton. The facilities of Ohio newspapers for retail advertising. Columbus, 1932.

FACULTEIT DER HANDELSWETENSCHAPPEN AAN DE UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

TENTAMEN CONTROLELEER

Opgaaft No. I

DONDERDAG 20 OCTOBER 1932

9—12 uur

Accountant X heeft opdracht tot het controleeren van de administratie en van de daarop aansluitende jaarrekening der N.V. „Het Nieuwsblad van A.”.

De N.V. is gevestigd in een provinciestad en heeft tot doel de uitgaaf van een dagblad. Het aantal abonné's bedraagt ± 12.000.

Voor zoover de abonné's te A. zijn gevestigd, geschiedt de bezorging door loopers vanuit de eigen drukkerij; ten behoeve van de bezorging aan de abonné's in de omliggende